

A Síndrome de Burnout em profissionais da área da saúde

Burnout Syndrome in Health Professionals

Síndrome de Burnout en Profesionales de la Salud

Recebido: 05/06/2024 | Revisado: 25/07/2024 | Aceitado: 08/09/2024 | Publicado: 15/09/2024

Mirela Borba de Lacerda

Graduada em bacharel em Psicologia pela Unicap.

Mestre em Psicologia Clínica pela Unicap.

Doutoranda em psicologia pela Unini.

E-mail: Mirela.borba@gmail.com

Resumo

A síndrome de Burnout é uma forma de resposta ao estresse crônico no trabalho em que os trabalhadores se esgotam devido à perda de satisfação e significado no trabalho. De maneira geral, o burnout pode ser definido como um distúrbio adaptativo crônico relacionado às demandas e exigências do trabalho que se desenvolve de forma insidiosa, muitas vezes não reconhecida pelo indivíduo, e apresenta múltiplos sintomas, principalmente o esgotamento emocional. Além desta última característica, existem duas outras características que compõem a definição clara da síndrome: a despersonalização e a baixa realização pessoal. Os trabalhadores de saúde pertencem a uma categoria profissional especial e são muito vulneráveis a esta doença devido à especificidade do seu campo de atuação. A diminuição da qualidade dos serviços prestados pelas unidades de saúde e as elevadas taxas de absentismo dos profissionais da área são algumas das consequências desta situação. O presente trabalho, portanto, abordará sobre a importância da intervenção do profissional de psicologia no tratamento de pessoas acometidas com a Síndrome de Burnout.

Palavras-chave: Síndrome de Burnout; Profissionais de Saúde; Psicologia; Burnout na área da saúde; Terapia.

Abstract

Burnout syndrome is a form of chronic job stress response in which workers burn out due to loss of job satisfaction and meaning. In general, burnout can be defined as a chronic adaptive disorder related to the demands and requirements of work that develops insidiously, often unrecognized by the individual, and presents multiple symptoms, mainly emotional exhaustion. In addition to this last characteristic, there are two other characteristics that make up the clear definition of the syndrome: depersonalization and low personal fulfillment. Health workers belong to a special professional category and are very vulnerable to this disease due to the specificity of their field of action. The decrease in the quality of services provided by health units and the high rates of absenteeism among professionals in the area are some of the consequences of this situation. The present work, therefore, will address the importance of the intervention of the psychology professional in the treatment of people affected with the Burnout Syndrome.

Keywords: Burnout syndrome; Health professionals; Psychology; Burnout in the health area. Therapy.

Resumen

El síndrome de burnout es una forma de respuesta de estrés laboral crónico en la que los trabajadores se queman debido a la pérdida de satisfacción y significado en el trabajo. En general, el burnout puede definirse como un trastorno adaptativo crónico relacionado con las demandas y requerimientos del trabajo que se desarrolla de manera insidiosa, muchas veces sin ser reconocido por el individuo, y presenta múltiples síntomas, principalmente agotamiento emocional. Además de esta última característica, existen otras dos características que conforman la clara definición del síndrome: la despersonalización y la baja realización personal. Los trabajadores de la salud pertenecen a una categoría profesional especial y son muy vulnerables a esta enfermedad debido a la especificidad de su campo de acción. La disminución de la calidad de los servicios prestados por las unidades de salud y los altos índices de ausentismo de los profesionales del área son algunas de las consecuencias de esta situación. El presente trabajo, por tanto, abordará la importancia de la intervención del profesional de la psicología en el tratamiento de las personas afectadas con el Síndrome de Burnout.

Palabras clave: Síndrome de burnout; Profesionales de la salud; Psicología; Burnout en el área de la salud; Terapia.

1. Introdução

O termo Burnout consiste em uma palavra originariamente inglesa e que pode ter a tradução de “queima após o desgaste”, ou seja, quando algo parou de funcionar devido a um desgaste ou exaustão. Com o tempo esse termo passou a ser uma metáfora que serviu para explicar sofrimentos de profissionais, de uma forma geral, em seu local de trabalho e ficou associado a uma perda de motivação e alto grau de insatisfação proveniente da exaustão desses indivíduos, tendo em vista que esses casos são mais comuns em pessoas que lidam diretamente com o público, ou seja, professores e profissionais de saúde em geral, sendo este objeto de estudo do presente trabalho.

Desta forma, com o tempo, diversos fatores contribuíram para o aumento de profissionais apresentando sintomas e acometidos pela Síndrome de Burnout, onde o grande fator decisivo foi a forte tendência individualista que acabou ocasionando pressões e tensões, principalmente psicológicas, no seu local de trabalho, isso devido ao alto nível de especialização e capacidade e, por isso, acabam sendo exigidos mais.

Portanto, é possível já introduzir que a Síndrome de Burnout (SB) é causada por decorrência do estresse no ambiente de trabalho, gerando uma exaustão emocional no profissional. Além disso, a área da saúde sofreu muito durante a pandemia, pela pressão e pela cobrança que eles tiveram durante todo esse período. Foram muitos protocolos a seguir, muitas jornadas de trabalho excessivas, isso acabou gerando

em alguns profissionais muito estresse, ansiedade, medo, e exaustão emocional.

Até em meados de 1980, a Síndrome de Burnout foi praticamente estudada somente nos Estados Unidos, mas como passou a se manifestar em outros países, foi tida como um problema social que necessitava de bastante atenção e, com isso, despertando o interesse dos demais países que, na época, não consideravam isso um problema a ser chamado a atenção.

Infelizmente no Brasil ainda há poucos estudos encontrados que abordam a temática em questão, mas é possível identificar algumas comunicações científicas e artigos publicados, onde todos estarão identificados ao final deste trabalho, a respeito da Síndrome de Burnout.

Nesse sentido, o presente trabalho tem como problemática algumas problemáticas a serem desenvolvidas ao longo do estudo, sendo elas:

1. Por que os profissionais de saúde são os maiores alvos acometidos pela Síndrome de Burnout?
2. Como orientar profissionais da saúde na prevenção e atenção em relação à esse transtorno?
3. Qual o melhor tratamento para a Síndrome de Burnout?

Para isso, os objetivos traçados foram discutir à respeito da Síndrome de Burnout que é ocasionada por consequência de estresse no trabalho, conceituar a Síndrome de Burnout e explicar as suas causas, apresentar os casos da Síndrome de Burnout nos profissionais da área da saúde e apresentar possíveis tratamentos dos sintomas.

2. Metodologia

Para a realização desta pesquisa foram aplicados alguns procedimentos metodológicos que permitiram alcançar o resultado esperado, dessa forma, a metodologia adotada apresenta-se a seguir.

2.1 Definição da Pesquisa

Pesquisa não se reflete apenas no ato de encontrar a verdade, mas também, por meio de procedimentos científicos buscar as respostas e solucionar os questionamentos propostos (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 17). Infere-se do pensamento dessas autoras que a possibilita a obtenção de novos conhecimentos.

2.2 Natureza da Pesquisa

Foi realizada uma pesquisa exploratória com a finalidade de proporcionar à pesquisadora um melhor envolvimento com o problema, por conseguinte identificar quais fatores são determinantes para desenvolver as ideias e descobertas sobre o tema (OLIVEIRA, 2013).

Nesse sentido, a pesquisa exploratória, de acordo com Gil (2007), consiste em uma metodologia que envolve um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências com o problema da pesquisa e, por fim, realiza, também, a análise de exemplos que estimulem a compreensão.

Tal modelo foi escolhido por ser por meio da pesquisa exploratória que assuntos e discussões podem ser checados de maneira antecipada, bem como ter noção da necessidade de novas pesquisas, se preciso for, e tornar a pesquisa cada vez mais completa, ampla e enriquecida.

2.3 Pesquisa Exploratória

Outro tipo de pesquisa utilizado foi a bibliográfica que, segundo Gil (1999) é por meio desse tipo de pesquisa que é possível abranger todas as fontes diversas, dentre elas a leitura, interpretação, análise, etc. Portanto, ainda segundo esse autor, esse tipo de pesquisa tem como objetivo ter conhecimento a respeito de diversas contribuições científicas disponíveis sobre determinado assunto, agregando conhecimento e fornecendo suporte a todo tipo de pesquisa.

A pesquisa bibliográfica em livros, revistas, sites e artigos científicos, tem como finalidade “conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes a partir de um determinado tema ou problema, procurando expor a realidade estudada, suas características e princípios vinculados” (GIL, 2017, p. 63).

Ainda para esse autor, a realização de uma pesquisa se dá por meio do levantamento de dados de todas as fontes disponíveis.

2.4 Fonte de Dados

Este estudo foi desenvolvido a partir de fontes primárias e secundárias. Para Gil (2017) os dados primários são aqueles construídos na pesquisa, ou seja, levantadas pelo pesquisador, assim, eles são exclusivos da pesquisa. Em relação as fontes secundárias e, tendo em vista que o presente trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica, realizou-se um estudo bibliográfico de artigos científicos, teses, dissertações, livros e afins, que investigaram a respeito do tema proposto.

Como fontes secundárias, a identificação dos artigos foi realizada nas bases eletrônicas de dados Bireme, Scielo, Google Acadêmico, Lilacs, MedLine, acervo da própria Faculdade, Repositório. As palavras-chave utilizadas de forma combinadas foram: “Síndrome de Burnout”; “Profissionais da saúde e o Burnout”; “Psicologia na saúde”, e os critérios de inclusão para a análise dos artigos foram ser na língua portuguesa ou com tradução disponível, artigos on-line, trabalhos de conclusão de curso, revistas brasileiras.

3. Resultados e Discussão

Concluído o levantamento das informações sobre o objeto de estudo, este tópico irá apresentar o resultado obtido, bem como acrescentar alguns doutrinadores que corroboram em favor e desfavor do que foi abordado ao longo do trabalho. Desta forma, é possível fazer uma análise não somente do que foi abordado neste trabalho como a visão dos entrevistados.

De acordo com Cavalcanti et al. (2018) a palavra estresse foi mencionada pela primeira vez no século 14, mas foi escrita como "pressão" e foi tomada como sinônimo de dor e adversidade. No século XVII, sua designação tornou-se mais abrangente, referindo-se à opressão e desconforto além das sensações já utilizadas. Em 1920, estudiosos sugeriram que os temas poderiam ser enquadrados em figuras humanas após sofrerem mudanças impostas por estressores.

Em muitas definições da palavra, o estresse sempre foi um sentimento vivenciado pelo ser humano que resulta em diversas alterações orgânicas no corpo capazes de produzir respostas responsivas que podem alterar o funcionamento geral dos sistemas corporais, e essas alterações fisiológicas são resultado das experiências anteriores (Chemali et al., 2019).

Em vista disso, a exaustão emocional abrange sentimentos de desesperança, solidão, depressão, raiva, impaciência, irritabilidade, tensão, diminuição de empatia; sensação de baixa energia, fraqueza, preocupação; aumento da suscetibilidade para doenças, cefaléias, náuseas, tensão muscular, dor lombar ou cervical, distúrbios do sono (Dutra et al., 2018). Nesse sentido, um estudo realizado por Hamidi et al. (2019) sugeriu que a síndrome poderia afetar mais de 40% dos médicos em um nível suficiente para comprometer o bem-estar pessoal ou o desempenho profissional destes. Assim, ainda em relação aos profissionais da saúde, 136 membros da Sociedade Brasileira de Cancerologia responderam a três questionários, um deles para avaliar o burnout. Observou-se essa síndrome em níveis moderados ou graves em 15,7% dos médicos. Na subescala de exaustão emocional (EE), 55,8% dos indivíduos pontuaram níveis moderado ou grave; na subescala de despersonalização (DE), a pontuação correspondente a esses níveis foi atingida por 96,1% e na subescala de realização profissional (RP), 23,4% (Rotenstein et al., 2019).

É possível perceber, portanto, que a pressão psicológica sofrida por esses profissionais é intensa e devido a cobrança para que as suas atividades sejam realizadas a tempo e com eficiência, a escassez de recurso humano e materiais são fatores que muitas vezes contribuem para o estresse e, em relação a tal afirmativa, abaixo está demonstrada as alterações fisiológicas provenientes do estresse (Figura 1):

Figura 1 – Alterações fisiológicas provocadas pelo estresse

Fonte: Alves e Neto (2007)

Diante do exposto, umas das reações crônicas ao estresse é justamente o desenvolvimento da Síndrome de Burnout provocado pelo estado de exaustão ou quase exaustão, acabando por sair do controle do indivíduo que acaba acometido pela doença. A Síndrome de Burnout consiste em uma relação entre a tensão emocional crônica que é motivada pela tensão emocional que surge a partir do contato direto com outras pessoas quando esses profissionais estão preocupados ou com problemas e, assim, Meneghini, Paz e Laurent (2011) descrevem 3 componentes que acarretam nesse desgaste, sendo eles: exaustão emocional, despersonalização e sentimentos de baixa realização profissional.

O primeiro consiste no estado de se sentir emocionalmente esgotado como resultado de estresse acumulado na vida pessoal e profissional causando falta de energia, sono insatisfatório e motivação diminuída. A segunda é caracterizada pela insensibilidade do profissional, que passa a tratar os clientes e colegas como objetos. O terceiro revela-se por uma tendência do trabalhador em se autoavaliar de forma negativa, onde as pessoas sentem-se infelizes com elas próprias e insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional (Yeatts et al., 2018).

Um dos possíveis efeitos da exposição crônica ao estresse ocupacional é o desencadeamento da síndrome de Burnout (SB) ou esgotamento profissional, fenômeno que afeta profissionais que possuem intenso contato com os usuários de seus serviços, como os profissionais da saúde, da educação, policiais, assistentes sociais, entre outros (Ministério da Saúde do Brasil & Organização Pan-Americana da Saúde No Brasil, 2020).

A Síndrome de Burnout afeta a saúde física e emocional dos profissionais trazendo conseqüências preocupantes em níveis individuais e organizacionais (Moss et al., 2016) tornando evidente a necessidade de prevenir sua sintomatologia (Silva, 2015). As estratégias de prevenção para a SB incluem realização de intervenções individuais e organizacionais ou, idealmente, a combinação de ambas (Melo; Carlotto, 2017; Moss et al., 2016).

As doenças psicológicas apresentam sintomas clínicos de seus aparecimentos e quando relacionado à Síndrome de Burnout, são correlacionados alguns sinais e sintomas importantes como: cefaleia, alterações na pressão arterial sistêmica, alterações gastrointestinais, contrações e tensões musculares, queda da imunidade deixando o profissional susceptível a doenças oportunistas como a gripe, alterações no padrão de sono (Rotenstein et al., 2019).

De acordo com Lima (2017) após definir o estresse e a Síndrome de Burnout, nota-se a semelhança entre eles, porém existem pontos que diferenciam um do outro. No estresse a pessoa assume uma postura de excesso de compromisso, crises de pânico, acompanhado de emoções exacerbadas ficando assim sem energia, enquanto no Burnout o profissional é caracterizado pelo descompromisso emocional, distanciamento das pessoas, falta de empatia com os pacientes, paranoias que são respostas crônicas ao estresse laboral.

Esta doença implica em problemas de saúde psicológicos de tamanha grandeza que podem resultar em taxas altas de depressão e suicídios pelos trabalhadores acometidos (França; Rodrigues, 2017). Esta síndrome é vista atualmente como uma reação de estresse ocupacional presentes em todas as categorias ocupacionais cujas condições de trabalho que favoreçam o aparecimento dos sintomas e da doença.

Mas o que seria a exaustão emocional? De acordo com França e Rodrigues (2017) está no cerne da exaustão, manifestada principalmente como exaustão emocional acompanhada por falta de energia e espírito, onde vários profissionais tinham a impressão de que parecia não haver outra forma de repor as energias, resultando em baixa tolerância, irritabilidade, tornando-se insensíveis e com comportamentos muitas vezes estereotipados dentro e fora do ambiente de trabalho.

Depois de definir as síndromes de estresse e burnout, Lima (2016) observa as semelhanças entre elas, mas também algumas diferenças, assim, sob estresse, a pessoa apresenta uma postura de super comprometimento, ataques de pânico, com emoções aguçadas que drenam energia, enquanto no burnout, o profissional se caracteriza por distanciamento emocional, alienação e falta de empatia pelo paciente, resposta Crônica Paranoide ao Estresse no Trabalho.

De acordo com Paiva et al. (2016) sempre existiu a exigência de uma maior capacitação desses profissionais, especialmente do enfermeiro que está na linha de frente nas emergências e terapia intensiva e, com isso, os períodos longos de exaustão no ambiente de trabalho são responsáveis por causar estresse que pode ser considerado crônico e muitos profissionais acabam, deixando de lado a sua vida pessoal.

Como os profissionais da saúde precisar sempre se desdobrar para conseguir conviver com a sua realidade, muitos estão bem próximos de sinais e sintomas que são comuns em pessoas que denotam a Síndrome de Burnout e, por isso, é necessário que tal doença seja vista como um problema de saúde pública, uma vez que a quantidade de pessoas que relatam esses sintomas esta cada vez maior e com a pandemia muitos profissionais não dão a devida importância para reações do próprio mostrando que algo não está de acordo com o normal, sendo alguns alertas a insônia, cansaço em excesso, dores de cabeça etc. (Baldonado et al., 2019).

Lima e Vieira (2019) afirmam que os profissionais de saúde em seu dia-a-dia vivencia, com frequência, momentos de dor, sofrimento, ansiedade, morte, incompreensão e muitos outros decorrentes do processo da doença e isso acaba gerando conflitos entre a equipe, paciente e até mesmo os familiares, uma vez que nessa rotina são diversos os fatores estressores psicossociais e que podem ter relação com o trabalho e o contexto social e emocional, provocando a Síndrome de Burnout, que é considerada um estresse ocupacional.

De acordo com o estudo realizado por Wenzel (2018), muitos profissionais não conseguem lidar com os sintomas da síndrome e com o estresse ocupacional, resultando em altos índices de abandono da carreira ou insatisfação no trabalho, como evidenciado pela contagem de férias, férias e aposentadorias, mas alguns profissionais se acostumam com os sintomas e os sinais e aprendendo a conviver com ela, porém, requer acompanhamento médico e psicológico para acompanhamento e tratamento da doença.

Assim, A Síndrome de Burnout foi inserida no rol de doenças relacionadas à saúde do trabalhador no Brasil e, com isso, foi vinculada à atividade laborativa por meio do Decreto nº 3.048/99 e de acordo com Silva et al. (2015) devido a falta de consenso na literatura a respeito do diagnóstico, utilizam-se o inventário de Maslach Burnout (MBI) como uma forma de auxiliar no diagnóstico da Síndrome de Burnout, mas lembrando que ele é responsável somente por identificar sintomas da doença.

Portanto, para que seja possível realizar o diagnóstico e anamnese ocupacional essa é a forma mais adequada, lembrando que é necessário considerar a história clínica e ocupacional de cada indivíduo, além de considerar histórias pregressas, atual situação do trabalho, organização de trabalho, relações profissionais, ou seja, investigar tudo o que envolve a vida laboral do indivíduo e identificar em que momento o trabalhador começou a perceber mudanças em si mesmo e, assim, problemas que passaram a dificultar na atuação do seu trabalho e fora dele (Merlo; Bottega; Perrez, 2014).

Corroborando com tal entendimento, Tavares (2014) entende que os profissionais de saúde perdem o sentido das suas relações com o trabalho e, com isso, as atividades laborais passam a ser deixadas de lado e todo esforço aparenta ser inútil e, assim, é possível perceber que a Síndrome é decorrente de uma cronificação do estresse ocupacional, trazendo consequências negativas para a saúde e desempenho do profissional no seu ambiente de trabalho.

Enfermeiros e técnicos de enfermagem são considerados o grupo de risco para a Síndrome de Burnout, isso porque esses profissionais mantêm contato por um período maior com usuários e familiares e, por isso, estão mais expostos a mudanças emocionais e para autores como França e Ferrari (2017) essa equipe de enfermagem constitui a maior força de trabalho em hospitais e encontram-se mais vulneráveis a situações estressantes que interferem de forma direta na saúde do trabalhador.

De acordo com Carvalho e Magalhães (2011) no Brasil houve o Decreto nº 3.048/99 que aprovou o Regulamento da Previdência Social que trata dos agentes patogênicos que provocam doenças laborais, tais como transtornos mentais e de comprometemos relacionados ao trabalho que inclui a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional na CID-10.

De acordo com Borges et al. (2012) um dado importante da síndrome do desenvolvimento do profissional de enfermagem é que a vivência cotidiana da situação de recuperação ou morte de um paciente gera frustração e incompetência profissional, pois a equipe de enfermagem acompanha diretamente o paciente em todas as etapas de seu tratamento. As atividades realizadas em ambiente hospitalar caracterizam-se por uma alta carga de trabalho, pois exigem alto grau de estresse emocional e risco físico aos profissionais, as equipes de enfermagem estão mais propensas à síndrome de burnout, dado o atendimento próximo aos pacientes e às demandas da instituição em que eles trabalham A preocupação, a exigência de desempenho e a dedicação aumentam a probabilidade de desgaste emocional diário, tornando-os vulneráveis aos efeitos crônicos desse estado de estresse ocupacional, resultando em síndromes associadas.

Os teóricos Portella e Bastos et al. (2018) defendem que o registro de pensamentos disfuncionais (RPD) ajuda o indivíduo a reconhecer os pensamentos que despertam emoções intensas e desagradáveis e comportamentos inadequados, com o intuito de torná-los menos rígidos e através do questionamento, identificar e modificar o pensamento disfuncional. Loureiro (2013), cita a Reestruturação Cognitiva, com base na correção e substituição das crenças indevidas que dificultam as inter-relações, como uma boa ferramenta de combate ao esgotamento mental.

Moreno et al. (2010), então, afirma que o profissional de saúde é um alvo direto de esgotamentos físicos, emocionais e psíquicos, provenientes das relações de trabalho e, com isso, dá pouca atenção para a sua própria qualidade de vida e saúde mental, deixando de lado as suas necessidades, prestando pouca atenção nos recursos disponíveis como forma de melhorar as condições de labor e bem-estar de cada profissional.

Por fim, em relação ao tratamento, o Ministério da Saúde (2021) afirma que o tratamento da Síndrome de Burnout deve ser o acompanhamento psicoterápico, farmacológico e realizar intervenções psicossociais,

mas as intervenções individuais, organizacionais e combinadas devem ser realizadas visando a prevenção por meio da diminuição do estresse ocupacional de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2022).

De acordo com Benevides Pereira (2017) um dos tratamentos indicados é a psicoterapia em vários aspectos e por meio da terapia cognitiva é possível trabalhar nas expectativas profissionais do trabalhador e, assim, fazer com que elas se tornem mais reais e possíveis de serem alcançadas, fazendo com que o indivíduo perceba a importância em focar no processo e não somente no resultado, além de trabalhar nos eventos considerados estressantes que podem surgir, ou não, no processo de trabalho, pois somente assim, por meio da antecipação, é possível realizar a chamada dessensibilização da situação estressante e auxiliar na construção de respostas em relação ao comportamento que sejam adequadas e adaptativas a cada caso.

Por isso, é importante a realização de tratamento individual e coletivo e, em vista disso, algumas escalas serão analisadas que ajudarão no entendimento referente a frequência e níveis a serem analisados conforme abaixo:

Tabela 1 – Escalas MBI (Maslach Burnout Inventory)

Declarações	Pontuação							Faixa de Burnout
1. Sinto-me emocionalmente esgotado com o meu trabalho EE	0	1	2	3	4	5	6	
2. Sinto-me esgotado no final de um dia de trabalho	0	1	2	3	4	5	6	
3. Sinto-me cansado quando me levanto pela manhã	0	1	2	3	4	5	6	
4. Trabalhar o dia todo é o motivo da minha tensão	0	1	2	3	4	5	6	
5. Sinto-me acabado por causa do meu trabalho	0	1	2	3	4	5	6	
6. Só desejo fazer meu trabalho e não ser incomodado	0	1	2	3	4	5	6	
7. Tornei-me menos interessado no meu trabalho	0	1	2	3	4	5	6	

DP							
8. Tornei-me menos entusiasmado no meu trabalho	0	1	2	3	4	5	6
9. Tornei-me mais descrente sobre o meu trabalho contribuir	0	1	2	3	4	5	6
EPT							
10. Duvido da importância do meu trabalho	0	1	2	3	4	5	6
11. Sinto-me entusiasmado quando realizo algo no trabalho	0	1	2	3	4	5	6
12. Realizei muitas coisas valiosas no meu trabalho	0	1	2	3	4	5	6
13. Posso efetivamente solucionar os problemas que surgem	0	1	2	3	4	5	6
14. Sinto que estou dando uma contribuição efetiva	0	1	2	3	4	5	6
15. Na minha opinião, sou bom no que faço	0	1	2	3	4	5	6
16. No meu trabalho, me sinto confiante e capaz	0	1	2	3	4	5	6

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022) e adaptado de Haddad (2009)

Com base na tabela acima e considerando que os profissionais de saúde que são acometidos por Burnout apresentam constante exaustão emocional e desânimo, Borges e Mourão (2013) afirmam que a psicologia trabalha a resiliência do indivíduo para que assuntos emocionais que estejam aflorados e que dificultem a dinâmica de resolução de problemas ocorra novamente, tendo em vista que a resiliência não envolve somente a capacidade de lidar com várias situações, mas de se adaptar às mudanças que podem haver no ambiente em que a pessoa esteja inserida e, com isso, ser capaz de lidar com a pressão.

Portanto, o processo terapêutico tem como objetivo auxiliar o profissional de saúde a lidar com o estresse do dia-a-dia no ambiente hospitalar e fora dele e é considerado uma boa forma de prevenir contra a SB, pois é mais importante trabalhar com o indivíduo a forma como ele interpretará a situação estressora do que falar sobre a situação em si e, assim, a terapia cognitiva é proporcional a possibilidade de trabalhar pensamentos disfuncionais e distorções cognitivas e faz com que seja possível construir estratégias de enfrentamento (Tironi et al., 2016).

Silveira et al. (2016), ainda, afirmam que as ações preventivas em grupo podem ser elencadas como reservar um tempo para os profissionais conversarem sobre as dificuldades encontradas no ambiente de trabalho, estimular a comunicação em grupo para evitar o isolamento, educação permanente para prevenir e reconhecer o estresse ocupacional, estimular os funcionários a buscar atividades alternativas fora do horário de trabalho como a forma de distrair.

Nesse sentido, Swensen et al. (2018) afirma que, como a melhor cura para a doença ocupacional é a prevenção, é importante que os gestores enfatizem aos funcionários que o bem-estar da instituição e dos pacientes depende da saúde física e mental daqueles que prestam cuidados diretos, neste caso os profissionais de enfermagem.

4. Conclusão

À medida que o estresse ocupacional crônico se torna mais presente no cotidiano dos profissionais, principalmente dos profissionais de enfermagem que enfrentam diariamente demandas físicas e mentais, este estudo demonstra a importância de se enfatizar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da Síndrome de Burnout.

Ao longo de todo o estudo foi possível compreender que as causas da Síndrome de Burnout são um conjunto de fatores externos que ao se juntarem a fatores internos do profissional acabam impactando negativamente na sua vida profissional e pessoal e, portanto, é necessário que o Psicólogo(a) entenda os aspectos relacionados à essa Síndrome como forma de melhorar a qualidade de vida desse indivíduo.

O esgotamento da carreira é um fenômeno cada vez mais comum nas organizações, podendo trazer consequências individuais e coletivas. Embora existam várias definições, alguns pesquisadores concordam que a SB é uma resposta ao estresse crônico no trabalho quando os métodos de enfrentamento falham ou não são suficientemente eficazes.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, por ele me abençoar e permitir

que eu chegasse até aqui.

Aos meus pais por sempre estarem ao meu lado me ajudando e me apoiando em todas as minhas escolhas.

Aos professores que fizeram parte desta grande jornada.

A todos aqueles que estiveram ao meu lado contribuindo para o meu crescimento pessoal e acadêmico.

Aos meus colegas de curso, com quem convivi intensamente durante os últimos anos, com as trocas de experiências e vivências.

Referências

BALDONEDO, M.; ALMEIDA, M.; BAPTISTA, P. Burnout syndrome in Brazilian and Spanish nursing workes. Revista Latino-Americana de Enfermagem, n.27, s/n., 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2818.3192>.

BECK, Judith. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2013.

BENEVIDES-PEREIRA, A. M. Burnout: Quando o trabalho ameaça a vida do trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo, 3ª ed., 2017.

BOCK, V.; SARRIERA, J. O grupo operativo intervindo na Síndrome de Burnout. Psicologia escolar e educacional, v.17, n.2, 2019.

BORGES, A.; MOURÃO, L. O trabalho e as organizações: atuações a partir da Psicologia. Porto Alegre: Artmed Editora, 2013.

CARLOTTO, Mary. A relação profissional paciente e a Síndrome de Burnout. Revista de Psicologia, São Paulo, v.15, n.8, 2018. Disponível em: <https://revista.pgsskroton.com/index.php/renc/article/view/2543>.

CARVALHO, C.; MAGALHÃES, S. Síndrome de Burnout e suas conseqüências nos profissionais de enfermagem. Revista da Universidade Vale do Rio Doce, Três Corações, v.9, n.1, 2011.

FRANÇA, A; RODRIGUES, A. Estresse e Trabalho: uma abordagem psicossomática. 10 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017.

GALINDO, R. H; FELICIANO, K. V. O.; LIMA, R. A. S.; SOUZA, A. I. Síndrome de Burnout entre enfermeiros de um hospital. Revista Esc. Enfermagem USP, v.49, n.2, 2017.

LIMA, F. Stress, qualidade de vida, prazer e sofrimento no trabalho de Call Center. Tese de Mestrado – Centro de Ciências da Vida, Pontifícia Católica, Campinas, 2016.

MENEGHINI, F.; PAZ, A.; LAURENT, L. Fatores ocupacionais associados aos componentes da síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem. Revista Texto Contexto Enferm., v.23, n.3, 2018.

MERLO, Álvaro Roberto; BOTTEGA, Carla Garcia; PEREZ, Karine. Atenção à saúde mental do trabalhador: sofrimento e transtornos relacionados ao trabalho. 1 ed. 2014. Disponível em: <https://docplayer.com.br/16501188-Atencao-a-saude-mental-do-trabalhador.html>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. In: Série a Normas e Manuais Técnicos. Ministério do Brasil, 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf.

PERNICIOTTI, Patrícia, et al. "Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde: atualização sobre definições, fatores de risco e estratégias de prevenção." Revista da SBPH, v.23, n.1, 2020.

PERNICIOTTI, P., Serrano Júnior, C. V., Guarita, R. V., Morales, R. J., & Romano, B. W. Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde: atualização sobre definições, fatores de risco e estratégias de prevenção. Revista da SBPH, v.23, n.1, 2020.

PETERSON, Christopher; SELIGMAN, Martin. Character strengths and virtues: a handbook and classification. Whashington, DC: American Psychological Association, 2019.

PORTELLA, A.; BASTOS, M. Terapia cognitivo comportamental integrada positiva (TCCI): uma proposta de integração da TCC, Sistemas Dinâmicos e Psicologia Positiva. 2017.

SANTOS, F.; ALVES, J.; RODRIGUES, A. Síndrome de Burnout em enfermeiros atenuantes em uma Unidade de Terapia Intensiva. Trabalho realizado no Hospital Israelita Albert Einstein – HIAE, São Paulo, Brasil, 2019.

SWENSEN, S.; STRONGWATER, S.; MOHTA, N. Leadership survey: immunization Against Burnout insights repor. New Eglad Journal of Medicine Catalyst. 2018.

SILVA, Jorge; SOARES, Rafael; COSTA, Felipe; RAMOS, Danusa ; LIMA, Fabiano.; TEIXEIRA, Liliane. Fatores psicossociais e prevalência da Síndrome de Burnout entre trabalhadores de enfermagem intensivistas. Revista Bras. Ter. Intensiva, São Paulo. v. 27, n. 02, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci-arttext&pid=S0103-507X2015000200125>.

TAMAYO, M.; MENDONÇA, H.; SILVA, E. Relação entre estresse ocupacional, coping e burnout. In: Saúde e bem-estar no trabalho: dimensões individuais e culturais. FERREIRA, M.; MENDONÇA, H. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012.

TAVARES, A. F. Ocorrência da Síndrome de Burnout em enfermeiros residentes. Acta Paulista da Enfermagem, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/4njp8rpBz3WnMyWMzJVHgZB/?format=pdf&lang=pt>.

WENZEL, Amy. Inovações em terapia cognitivo-comportamental: Intervenções estratégicas para uma nova prática criativa. Porto Alegre: Artmed, 2018.

